

**UNIVERSITÄT
BAYREUTH**

Optimale Diplomatie in mehrdimensionalen Meinungsräumen und die zwölf Geschworenen

Bachelorarbeit

vorgelegt am 31.07.2017

Autor: Julia Kunkel
geb. am 16.11.1995
Matrikelnr.: 1367603

Betreuer: Prof. Dr. Jörg Rambau
Lehrstuhl für Wirtschaftsmathematik
Zweitkorrektur: Prof. Dr. Kurt Chudej

Mein besonderer Dank geht an die Hanns-Seidel-Stiftung sowie das Bundesministerium für Bildung und Forschung ohne deren finanzielle und ideelle Förderung mein Studium in dieser Form nicht möglich wäre.
Die Grafik des Deckblatts wurde entnommen aus [1].

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Geschworenengerichte in den USA	1
1.2	Abstract „Twelf Angry Men“	2
1.3	Aufbau und Zielsetzung der Arbeit	3
2	Modelle zur Meinungsbildung in Gruppen	4
2.1	Agentenmodell	4
2.2	Bounded-Confidence Modell im eindimensionalen Raum	5
2.3	Bounded-Confidence Modell im mehrdimensionalen Raum	8
2.4	Optimale Steuerung von Meinungen	10
3	Analyse der Meinungsdynamik in „Twelf Angry Men“	12
3.1	Abstimmungsrunden als optimales Diplomatieproblem	12
3.2	Meinungsdynamik in „Twelf Angry Men“	14
3.3	Grenzen der Realisierbarkeit	17
4	„Twelf Angry Men“ als Instanz eines optimalen Diplomatieproblems	19
4.1	Optimale Diplomatie in mehrdimensionalen Meinungsräumen	19
4.2	Realsierung der Dynamik aus „Twelf Angry Men“	20
4.3	Verallgemeinerung der Ergebnisse	29
4.4	Ausblick	33
5	Simulation	34
5.1	Funktionen	34
5.2	Programmierung	34

1 Einleitung

1.1 Geschworenengerichte in den USA

Bis heute ist es in den Vereinigten Staaten von Amerika üblich, dass Prozesse zu Straf- und Zivilfragen von einem sog. *Geschworenengericht*, auch *Jury* genannt, entschieden werden. Eine begangene Tat wird zunächst lokalisiert und an den zuständigen Bundesgerichtsbezirk weitergegeben. Per Zufall wird ein Pool aus potentiellen Laienrichtern gebildet. Dieser setzt sich aus registrierten Wählern und Einwohnern mit Führerschein zusammen. Im Anschluss daran wird geprüft, ob die Personen für die Aufgaben eines Jurymitglieds hinreichend qualifiziert sind. Das Mindestalter für einen Geschworenen beträgt 18 Jahre. Weitere Voraussetzungen sind die amerikanische Staatsbürgerschaft und ausreichende Englischkenntnisse. Außerdem müssen die potentiellen Juroren seit mindestens einem Jahr im entsprechenden Gerichtsbezirk wohnen. Vom Geschworenengericht ausgeschlossen werden Personen, die in ein laufendes Gerichtsverfahren verwickelt sind, eine Freiheitsstrafe verbüßen oder deren Bürgerrechte noch nicht rehabilitiert sind. Gleiches gilt für psychisch nicht zurechnungsfähige Bürger.

Eine Berufung ins Geschworenengericht ist verpflichtend. Die ausgewählten Personen werden zunächst zur *voir dire* geladen. Dies ist eine Anhörung aller potentiellen Laienrichter. Anwälte und Richter des Prozesses können daraufhin ein Jurymitglied ablehnen, wenn der Verdacht besteht, dass es den Fall unfair beurteilen würde. Insbesondere, wenn die Person über Vorwissen zum Fall verfügt, eine involvierte Person kennt oder starke Vorurteile gegenüber einer Partei des Prozesses aufweist. (Siehe [2], [3]).

Je nach Art des Prozesses ist die Zusammensetzung und Aufgabe der Jury verschieden. Im Zivilprozess muss das Geschworenengericht mindestens sechs Personen zählen. Diese müssen einstimmig entscheiden, ob die Beweise überwiegen oder nicht. In einem Strafprozess befinden zwölf Geschworene, die sogenannte *trial jury*, über die Schuld des Angeklagten. Besteht ein begründeter Zweifel an dieser, so muss der Angeklagte freigesprochen werden. Zuerst findet ein gewöhnliches Gerichtsverfahren statt, dem die Jurymitglieder beisitzen. Nach dem Unmittelbarkeitsprinzip bekommen sie die Fakten des Falls dargelegt und der Richter erklärt ihnen die Rechtslage zur Verhandlung. Anschließend zieht sich das Geschworenengericht in einen abgeschirmten Raum zurück. Einer der Juroren hat die Rolle der *foreperson* inne. Dieser leitet die Diskussion innerhalb der Jury, die nun zwischen Fakten und Behauptungen unterscheiden muss. Das Urteil der Geschworenen ist endgültig und muss nicht begründet werden. (Siehe [2]).

1.2 Abstract „Twelf Angry Men“

Im amerikanischen Klassiker „Twelf Angry Men“, der 1955 veröffentlicht wurde, wird die umstrittene *trial jury* dargestellt. Das Drama beschreibt die Urteilsfindung eines Geschworenengerichts in einem Mordfall. Ein 16-jähriger, im Ghetto aufgewachsener Junge mit Migrationshintergrund wird beschuldigt in einem Streit seinen Vater erstochen zu haben. Die Beweislage scheint zunächst eindeutig. Eine Nachbarin behauptet den Mord durch das Fenster gesehen zu haben. Ein weiterer Anwohner gibt an, Schreie gehört und die Flucht des Jungen beobachtet zu haben. Die Tatwaffe wird eindeutig identifiziert. Nach Schließung der Beweisaufnahme deutet alles auf die Schuld des Angeklagten hin. Elf Jurymitglieder sind sich sofort darüber einig, dass der Angeklagte schuldig ist. „Juror 8“ möchte sich der Mehrheitsmeinung allerdings nicht anschließen. Er kritisiert das vorschnelle, subjektive Urteil seiner Kollegen und zweifelt die in der Verhandlung vorgebrachten Beweise an. Die übrigen Geschworenen werden durch vielerlei Einflüsse gelenkt. Zeitdruck, Vorurteile, Familienhintergründe und andere Faktoren verhindern eine objektive Urteilsfindung. Im weiteren Verlauf des Stücks kann „Juror 8“ immer mehr Geschworene von seinem Standpunkt überzeugen. Einerseits werden nach und nach Widersprüche zwischen den Zeugenaussagen und Beweisen aufgedeckt. Andererseits gestehen sich immer mehr Geschworene die eigene Befangenheit ein. Am Ende des Dramas lautet das überraschende Urteil der Jury *not guilty* - nicht schuldig. (Vgl. [8]).

Das Stück ist als vielschichtige Gesellschafts- und Systemkritik zu verstehen. Unter anderem am Jurysystem. Trotz *voir dire* kann Voreingenommenheit seitens der Juroren nicht ausgeschlossen werden. Vor allem aber ist das Buch ein Appell an die amerikanische Bevölkerung, ihre Verantwortung als Jurymitglied ernst zu nehmen und nicht leichtfertig mit dem Leben eines Angeklagten umzugehen.

Neben der Kritik, die das Buch *Twelf Angry Men* vermittelt stellt sich dem Leser oder Zuschauer des gleichnamigen Films eine weitere Frage: Wie schafft es „Juror 8“ alle anderen Geschworenen von der Unschuld des Angeklagten zu überzeugen? Mit welcher Strategie überzeugt er die restlichen Anwesenden? Vertritt er eine klare Position oder geht er auf Argumente anderer ein und wie stark beeinflussen sich die übrigen Juroren gegenseitig?

1.3 Aufbau und Zielsetzung der Arbeit

Mögliche Antworten auf diese Fragen könnten durch literarische Analyseverfahren erörtert werden. Wir nehmen hingegen eine *naturwissenschaftliche* Sichtweise ein. Das Geschehen aus „Twelf Angry Men“ möchten wir in ein mathematisches Modell übertragen.

Menschliches Denken und daraus resultierendes Verhalten unterliegt jedoch keinen physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Wir sind deshalb nicht in der Lage einheitliche Regeln für die Meinungsentwicklung von Menschen aufzustellen. Ein Modell, das Meinungsdynamiken exakt realitätsgetreu nachstellt werden wir nicht finden. Aus diesem Grund betrachten wir ein vereinfachendes Modell. Darin unterstellen wir den Menschen einige plausible Verhaltensweisen.

Mit einer solchen Nachahmung können wir keine belastbaren Aussagen über die Phänomene in der „realen“ Welt treffen. Auch sind wir nicht im Stande Meinungsentwicklungen für zukünftige, ähnliche Situationen vorherzusagen. Jedoch ist es möglich, den Einfluss verschiedener Parameter auf unser Modell zu analysieren. Dadurch erhalten wir Ideen für mögliche Gesetzmäßigkeiten in der wirklichen Welt. Umgekehrt sind wir in der Lage, Behauptungen aus der realen Welt auf ihre Standhaftigkeit zu testen. Finden wir in unserem Modell ein Gegenbeispiel zu einer solchen These, so muss es weitere Einflussfaktoren geben, die wir nicht berücksichtigt haben.

In der vorliegenden Arbeit möchten wir ein solches vereinfachendes Modell finden. Dieses soll das Abstimmungsverhalten aus „Twelf Angry Men“ erzeugen können. Wir gehen dazu folgendermaßen vor:

1. Wir betrachten ein populäres Modell zur Meinungsbildung in Gruppen. Insbesondere beschäftigen wir uns mit dem Sonderfall, dass ein Gruppenmitglied strategisch handelt und ein bestimmtes Ziel verfolgt.
2. Wir analysieren die Meinungsdynamik aus „Twelf Angry Men“ und überprüfen, inwiefern diese mit dem kennengelernten Modell darstellbar ist.
3. Wir lassen zu, dass der Meinungsraum des Modells um beliebig viele Dimensionen erweitert wird.
4. Wir suchen Instanzen dieses Modells, die die Meinungsdynamik des amerikanischen Klassikers erzeugen.

2 Modelle zur Meinungsbildung in Gruppen

Zunächst suchen wir ein Modell, das eine Gruppe von Personen, die in mehreren Runden ihre Meinung bildet, mathematisch beschreibt. Dazu bedienen wir uns dem von Hegselmann und Krause aufgegriffenen *Agentenmodell*. (Vgl. [7, S.3]). Im Anschluss treffen wir Annahmen über die sozialen Wechselwirkungen zwischen den Gruppenmitgliedern. Wir übernehmen die Idee des *beschränkten Vertrauens* von Krause. (Vgl. [4, S.5]).

Zusätzlich gehen wir davon aus, dass „Juror 8“ im amerikanischen Klassiker versucht die übrigen Geschworenen von seiner Meinung zu überzeugen. Dieses Verhalten modellieren wir unter Zuhilfenahme des sogenannten *Campaign Problem*, welches von Hegselmann et. al. formuliert wurde. (Vgl. [6, S.8]).

2.1 Agentenmodell

Wir betrachten n interagierende Personen, die wir im Folgenden *Agenten* nennen. Jeder der $n \in \mathbb{N}$ Agenten hat eine anfängliche Meinung, die *Startmeinung*. Abhängig von der Thematik kann diese ein- oder mehrdimensional sein und wir können die Ansicht eines Agenten durch einen entsprechend großen, reellen Vektor darstellen.

In mehreren Runden bilden die Mitglieder der Gruppe ihre Meinungen neu. Ziel ist es sich i.d.R. auf eine einzelne Meinung zu einigen. In mehreren Runden vertreten alle Agenten öffentlich ihre Ansicht. Dies kann beispielsweise in Form von Reden oder schriftlichen Stellungnahmen geschehen. Am Ende einer Periode legt jeder Agent seine Meinung neu fest. Wir definieren einen diskreten Zeithorizont $T := \{0, 1, 2, \dots\}$, der die Anzahl der Runden repräsentiert. Die Meinung eines Agenten $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ zu einem Zeitpunkt $t \in T$ bezeichnen wir mit $x_i(t)$.

Ein G7-Treffen beispielsweise können wir mit dem Agentenmodell beschreiben. Jeder teilnehmende Politiker entspricht einem Agenten. In mehreren Verhandlungsrunden legen diese ihre dreidimensionalen Meinungen zu den Themen Umwelt-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik dar. Nach jeder Verhandlungsrunde positionieren sich alle Beteiligten zu den besprochenen Themen. Ziel der Konferenz ist es, am Ende der Verhandlungen einen Konsens zu erreichen und daraus ein gemeinsames politisches Handeln abzuleiten.

Um ein konkretes Modell für die Meinungsbildung einer Gruppe aufstellen zu können, müssen wir festlegen, nach welcher Vorschrift sich die Meinungen in jeder Runde neu bilden. Dafür verwenden wir das gewichtete, arithmetische Mittel. Für jeden Agent i bezeichnen wir mit $a_{ij}(t, x(t)) \in \mathbb{R}$ die Gewichtung der Meinung von Agent j . Wessen Ansichten ein Agent einbezieht kann vom aktuellen Zeitpunkt $t \in T$ oder der Gesamtheit der Meinungen $x(t) := (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$ in dieser Runde abhängen. Es muss dabei für festes $t \in T$ gelten,

dass $\sum_{j=0}^n a_{ij}(t, x(t)) = 1 \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Außerdem müssen alle Gewichte positiv oder null sein. Wir definieren eine $n \times n$ Matrix $A(t, x(t)) := (a_{ij}(t, x(t)))$ für $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, $t \in T$, die wir *Gewichtematrix* nennen. Nun können wir den Meinungsbildungsprozess der n Agenten kompakt darstellen:

- $x_i(t+1) = a_{i1}(t, x(t))x_1(t) + a_{i2}(t, x(t))x_2(t) + \dots + a_{in}(t, x(t))x_n(t)$
- $x(t+1) = A(t, x(t))x(t)$

für $t \in T$, $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. (Siehe [7]).

Wir möchten eine mathematische Analyse und konkrete Simulationen zur Meinungsbildung in Gruppen durchführen. Aus diesem Grund brauchen wir eine einheitliche Regel zur Berechnung der Gewichtematrix. Eine dafür häufig verwendete Vorschrift ist die Bounded-Confidence Regel. Mit Hilfe dieser Vorschrift spezifizieren wir das aufgestellte Agentenmodell. Das resultierende *Bounded-Confidence Modell* bildet die Grundlage aller Überlegungen in dieser Arbeit.

2.2 Bounded-Confidence Modell im eindimensionalen Raum

Das Konzept des *beschränkten Vertrauens* unterstellt Menschen, dass sie sich, bezüglich einer Meinung zu einem Thema, nur von Personen beeinflussen lassen, die eine ähnliche Ansicht wie sie selbst vertreten. Ausgangspunkt des Bounded-Confidence Modells ist ein Agentenmodell mit n Agenten, diskretem Zeithorizont T und eindimensionalen Meinungen, d.h. $d = 1$. Die Ansicht $x_i(t)$ eines Agenten i zu einem Zeitpunkt $t \in T$ entspricht demnach einer reellen Zahl. Wir nehmen an, dass jeder Agent i einen sogenannten *Konfidenzradius* $\varepsilon_i \in \mathbb{R}$ festsetzt. Dieser gibt an, wie ähnlich eine Meinung zur der des Agenten i sein muss, damit er sie in der Meinungsbildung berücksichtigt. Agent i wird zu einem Zeitpunkt $t \in T$ die Meinung von Agent j demnach genau dann berücksichtigen, wenn sie in seinem *Konfidenzintervall* $I(i, x(t)) := \{1 \leq k \leq n \mid |x_i(t) - x_k(t)| \leq \varepsilon_i\}$ liegt. Wir gehen davon aus, dass ein Agent allen Agenten, die in seinem Konfidenzintervall enthalten sind, gleich starke Beachtung schenkt. Die Gewichtematrix A , auch ε -Vertrauensmatrix genannt, können wir durch folgende Regel berechnen:

$$A(X)_{i,j} = \begin{cases} \frac{1}{|I(i, x(t))|} & \text{wenn } j \in I(i, x(t)) \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

für $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, $t \in T$.

Die Dynamik des Systems ist gegeben durch:

- $x_i(t+1) = |I(i, x(t))|^{-1} \sum_{j \in I(i, x(t))} x_j(t)$
- $x(t+1) = A(X)x(t)$

für $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, $t \in T$. (Siehe [4, S.5]).

Für den Spezialfall, dass im Bounded-Confidence Modell alle Agenten den gleichen Konfidenzradius haben, d.h. $\varepsilon_i = \varepsilon_j \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, ergeben sich einige Besonderheiten des Modells.

Definition 2.1 (Riss zwischen eindimensionalen Meinungen) Für eine Instanz des Bounded-Confidence Modells mit n Agenten, diskretem Zeithorizont T , eindimensionalen Meinungen und uniformem Konfidenzradius ε sprechen wir von einem Riss zwischen Agent i und j zum Zeitpunkt $t \in T$ wenn gilt: $x_i(t) < x_j(t) \nexists k \in \{1, 2, \dots, n\}$ mit $x_i(t) < x_k(t) < x_j(t)$ und es gilt $|x_i(t) - x_j(t)| > \varepsilon$. (Vgl. [7, S.7-8]).

Lemma 2.1 Sei eine Instanz des Bounded-Confidence Modells mit n Agenten, eindimensionalen Meinungen, einem diskreten Zeithorizont T und uniformem Konfidenzradius ε gegeben, dann gilt:

1. Die Ordnung der Meinungen bleibt erhalten:
 $x_i(t) \leq x_j(t) \Rightarrow x_i(t+1) \leq x_j(t+1)$, für alle $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, $t \in T$.
2. Haben zwei Agenten zu einem Zeitpunkt die gleiche Meinung, so bleibt die Meinung ab dann immer gleich:
 $x_i(t) = x_j(t) \Rightarrow x_i(t+1) = x_j(t+1)$, für alle $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, $t \in T$.
3. Ein Riss nach Definition 2.1 zwischen zwei Agenten ist endgültig.

(Vgl. [7, S.8]).

Wir veranschaulichen einen Beweis zu (1) und belegen (2) und (3):

1. O.E.d.A betrachten wir den Fall $x_i(t) < x_j(t)$ (für $x_i(t) = x_j(t)$ siehe (2)). Wir wollen nun zeigen, dass dann $x_i(t) \leq x_j(t)$. Dazu definieren wir uns drei Mengen:
 Setze $C := I(i, x(t)) \cap I(j, x(t))$, $L := I(i, x(t)) \setminus C$ und $R := I(j, x(t)) \setminus C$. Da $x_i(t) < x_j(t)$ gilt $x_l(t) < x_c(t) < x_r(t)$ für alle $l \in L$, $c \in C$, $r \in R$. Daraus folgt die Behauptung. (Siehe [6, S.12]). Die definierten Mengen können leer sein. Wir betrachten die vier möglichen Kombinationen aus leeren und nicht leeren Mengen um zu sehen, in welchem Fall zwei Meinungen gleich werden und wann die „<“-Relation erhalten bleibt:

- $R = \emptyset = L$

Nur in Intervall c liegen Meinungen. Da beide Agenten diese Meinungen berücksichtigen $\Rightarrow x_i(t+1) = |C|^{-1} \sum_{k \in C} x_k(t+1) = x_j(t+1)$.
 (Bemerke: dieser Fall kann nur eintreten, wenn sich Agent i und j gegenseitig vertrauen, sonst wäre $x_i(t) \in L$ bzw. $x_j(t) \in R$).

- $R \neq \emptyset \neq L$

In jedem der Intervalle l, r, c befinden sich Meinungen von Agenten. Alle Meinungen aus Intervall r sind echt größer als Meinungen aus dem Intervall l . Agent i berücksichtigt Meinungen aus c und l und Agent j Meinungen aus c und $r \Rightarrow x_i(t+1) = |C+L|^{-1} (\sum_{k \in C} x_k(t) + \sum_{k \in L} x_k(t)) < |C+R|^{-1} (\sum_{k \in C} x_k(t) + \sum_{k \in R} x_k(t)) = x_j(t+1)$.

- $R \neq \emptyset = L$

Nur in Intervall r und c liegen Meinungen von Agenten. Alle Meinungen aus r sind echt größer als Meinungen aus c . Agent i berücksichtigt Meinungen aus c , Agent j hingegen Meinungen aus c und $r \Rightarrow x_i(t+1) = |C|^{-1} (\sum_{k \in C} x_k(t)) < |C+R|^{-1} (\sum_{k \in C} x_k(t) + \sum_{k \in R} x_k(t)) = x_j(t+1)$.

- $R = \emptyset \neq L$. Analog $\Rightarrow x_i(t+1) = |C+L|^{-1} (\sum_{k \in C} x_k(t) + \sum_{k \in L} x_k(t)) < |C|^{-1} (\sum_{k \in C} x_k(t)) = x_j(t+1)$.

2. Ergibt sich direkt aus der Definition des Bounded-Confidence Modells, da alle Agenten die gleiche Regel zur Meinungsbildung verwenden:

$$x_i(t) = x_j(t) \Rightarrow I(i, x(t)) = I(j, x(t)) \Rightarrow x_i(t+1) = |I(i, x(t))|^{-1} \sum_{k \in I(i, x(t))} x_k(t) = |I(j, x(t))|^{-1} \sum_{k \in I(j, x(t))} x_k(t) = x_j(t+1).$$

3. Zwischen zwei Agenten i und j ist zu einem Zeitpunkt $t \in T$ ein Riss nach Definition 2.1 wobei $x_i(t) < x_j(t)$. Wir nehmen an, dass $|x_i(t) - x_j(t)| > \epsilon$ und $|x_i(t+1) - x_j(t+1)| \leq \epsilon$.

Fall 1: $x_i(t+1) > x_i(t)$. Dann $\exists k \in \{1, 2, \dots, n\}$ mit $x_i(t) < x_k(t)$ und $|x_i(t) - x_k(t)| \leq \epsilon \Rightarrow x_i(t) < x_k(t) < x_j(t)$.

Widerspruch zu Definition 2.1 \Rightarrow es gab zum Zeitpunkt t keinen Riss zwischen Agent i und j .

Fall 2: $x_j(t+1) < x_j(t)$. Analog. □

2.3 Bounded-Confidence Modell im mehrdimensionalen Raum

Im Agentenmodell haben wir nicht festgelegt, dass die Meinung der Agenten eindimensional sein muss. Es ist auch möglich, dass sich eine Gruppe mit mehreren Themen auseinandersetzt. Für diesen Fall haben wir noch keine Regel festgelegt, die die Gewichtmatrix der Gruppe berechnet. Zu diesem Zweck erweitern wir die Bounded-Confidence Regel auf Vektoren.

Wir betrachten eine Instanz des Agentenmodells mit n Personen und einem diskreten Zeithorizont T . Die Meinung eines Agenten kann nun mehrere Komponenten haben, d.h. $d := m \geq 1$. Die Ansicht eines Agenten i zu einem Zeitpunkt $t \in T$ beschreiben wir mit einem m -dimensionalen Vektor $x_i(t) \in \mathbb{R}^m$. Einzelne Komponenten dieser Meinung kennzeichnen wir durch $x_i^k(t)$ mit $k \in \{1, 2, \dots, m\}$. Die Gesamtheit der Meinungen zu einem Zeitpunkt $t \in T$ stellen wir durch eine Matrix $X(t) \in \mathbb{R}^{n \times m}$ dar. Jede Zeile dieser Matrix entspricht dabei der Meinung eines Agenten. Für Agent i mit Konfidenzradius ε_i legen wir das Konfidenzintervall als $I(i, X(t)) := \{k \in \{1, \dots, m\} \mid \|x_i(t) - x_j(t)\| \leq \varepsilon_i\}$ fest, wobei $\|\cdot\|$ eine Norm auf \mathbb{R}^m sei. Die ε -Vertrauensmatrix $A(X) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ bilden wir nach der gleichen Vorschrift wie im Bounded-Confidence Modell mit eindimensionalem Meinungsraum. (Siehe [5, S.8]).

Die Dynamik des Systems ist gegeben durch:

- $x_i^k(t+1) = |I(i, X(t))|^{-1} (\sum_{j \in I(i, X(t))} x_j^k(t) \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, k \in \{1, 2, \dots, m\}$.
- $X(t+1) = A(X(t))X(t)$

für $t \in T$.

Im Weiteren verwenden wir die Maximumsnorm auf $\mathbb{R}^{1 \times m}$ zur Ermittlung der Konfidenzintervalle.

Definition 2.2 (Maximumsnorm für Vektoren) Für einen Vektor $x \in \mathbb{R}^m$ definieren wir die Maximumsnorm als: $\|x\|_\infty := \max(|x^1|, |x^2|, \dots, |x^m|)$.

Anschaulich gesprochen überprüfen wir für alle Agentenpaare, in welcher Meinungskomponente sich die beiden Agenten am meisten unterscheiden. Fällt diese Differenz geringer als der Konfidenzradius aus, so werden alle Ansichten des jeweils anderen berücksichtigt. Ist dies nicht der Fall wird die gesamte Meinung

des anderen Agenten ignoriert, selbst wenn einzelne Meinungskomponenten innerhalb des Konfidenzradius liegen. In [5, S.53] wird im Rahmen einer Simulation festgestellt, dass die Variation der Norm keinen wesentlichen Einfluss auf den grundlegenden Meinungsverlauf der Bounded-Confidence Dynamik hat. Aus diesem Grund wählen wir in der Arbeit der Einfachheit wegen die Maximumsnorm. Im Bounded-Confidence Modell mit eindimensionalem Meinungsraum haben wir einige Invarianten entdeckt (siehe Lemma 2.1). Gelten diese auch im mehrdimensionalen Meinungsraum?

Definition 2.3 (Riss zwischen mehrdimensionalen Meinungen) *Gegeben ist eine Instanz des Bounded-Confidence Modells mit n Agenten, m -dimensionalen Meinungen, diskretem Zeithorizont T und uniformem Konfidenzradius ε . Wir sprechen von einem Riss zwischen Agent i und j zum Zeitpunkt $t \in T$, wenn in einer oder mehreren Dimensionen $k \in \{1, 2, \dots, m\}$ ein Riss zwischen Agent i und j nach Definition 2.1 besteht.*

Lemma 2.2 *Ist eine Instanz des m -dimensionalen Bounded-Confidence Modells mit n Agenten und uniformem Konfidenzradius ε gegeben, so gilt:*

1. *Haben zwei Agenten i und j zu einem Zeitpunkt $t \in T$ die gleiche Meinung, so bleibt diese ab dann immer gleich:*

$$x_i^k(t) = x_j^k(t) \forall k \in \{1, 2, \dots, m\} \Rightarrow x_i^k(t+1) = x_j^k(t+1) \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}, k \in \{1, 2, \dots, m\}.$$
2. *Ein Riss zwischen zwei Agenten nach Definition 2.3 ist endgültig.*

Beweis:

1. Folgt direkt aus der Definition des Modells, da jeder Agent seine Meinung nach der gleichen Regel aktualisiert:

$$x_i^k(t) = x_j^k(t) \forall k \in \{1, 2, \dots, m\} \Rightarrow I(i, x(t)) = I(j, x(t)) \Rightarrow x_i^k(t+1) = |I(i, x(t))|^{-1} \sum_{l \in I(i, x(t))} x_l^k(t) = |I(j, x(t))|^{-1} \sum_{l \in I(j, x(t))} x_l^k(t) = x_j^k(t+1) \forall k \in \{1, 2, \dots, m\}.$$
2. Zwischen den Agenten i und j mit Meinungen $x_i(t), x_j(t) \in \mathbb{R}^m$ sei zum Zeitpunkt $t \in T$ ein Riss nach 2.3. D.h. $\exists k \in \{1, 2, \dots, m\}$ sodass ein Riss zwischen Agent i und j nach Definition 2.1 besteht. Die Behauptung folgt dann aus dem Beweis von Lemma 2.1 (3).

□

Anmerkung:

Aussage (1) aus Lemma 2.1 gilt nicht für das Bounded-Confidence Modell mit mehrdimensionalen Meinungen. Außerdem muss die Meinung von zwei Agenten in *jedlichen* Dimensionen des Meinungsraums gleich sein, damit die Meinung zukünftig gleich bleibt. Folgendes Beispiel soll dies verdeutlichen.

Beispiel 2.1 Wir betrachten eine Instanz für das mehrdimensionale Bounded-Confidence Modell. Wir wählen $d = 3$, $n = 3$ und $T = \{1\}$. Der Konfidenzradius $\varepsilon = \frac{1}{4}$ ist *uniform* und die Startmeinungen der Agenten sind wie folgt:

$$x_1(0) = \begin{pmatrix} 0,5 \\ 0,5 \\ 0,5 \end{pmatrix}, x_2(0) = \begin{pmatrix} 0,4 \\ 0,2 \\ 0,25 \end{pmatrix}, x_3(0) = \begin{pmatrix} 0,65 \\ 0 \\ 0,5 \end{pmatrix},$$

$$\text{damit } X(0) = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,5 & 0,5 \\ 0,4 & 0,2 & 0,25 \\ 0,65 & 0 & 0,5 \end{pmatrix},$$

$$\text{und } A(X(0)) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0,5 & 0,5 \\ 0 & 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}.$$

nach einer Runde ergibt sich folgendes Meinungsbild:

$$X(t+1) = A(X(0))X(0) = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,5 & 0,5 \\ 0,525 & 0,1 & 0,375 \\ 0,525 & 0,1 & 0,375 \end{pmatrix}$$

Es gilt: $x_1^k(0) > x_2^k(0) \forall k \in \{1, 2, 3\}$ aber $x_1^1(1) < x_2^1(1)$. Damit haben wir gezeigt, dass die Ordnung von Meinungen im Bounded-Confidence Modell mit mehrdimensionalem Meinungsraum nicht erhalten bleibt. Weiter fällt uns auf, dass $x_1^3(0) = x_3^3(0)$ jedoch $x_1^3(1) \neq x_3^3(1)$. Die Gleichheit von Meinungen bleibt demnach nur erhalten, wenn diese in sämtlichen Dimensionen des Meinungsraums vorliegt.

2.4 Optimale Steuerung von Meinungen

Im vorangegangenen Modell sind wir davon ausgegangen, dass jegliche Beteiligten eines Meinungsbildungsprozesses ihre Ansichten stets nach der angegebenen Regel verändern, ohne diplomatisch zu handeln. In [6] wird erstmals die Frage aufgeworfen, wie man in einer Diskussionsrunde *strategisch* handelt. Wie platziert ein Agent seine Meinung am geschicktesten, um die Ansichten der übrigen Beteiligten in eine gewünschte Richtung zu lenken? Um dies zu untersuchen, erweitern

wir die Gruppe von Agenten im Bounded-Confidence Modell um einen oder mehrere Diplomaten. Diese positionieren ihre Meinung unabhängig von den anderen Gruppenmitgliedern. Die übrigen Agenten „updaten“ ihre Meinungen nach dem Konzept des beschränkten Vertrauens. Im Folgenden beschäftigen wir uns nur mit dem Fall, dass es genau *einen* strategischen Agenten gibt. Dieser hat zum Ziel, im Laufe des Meinungsbildungsprozesses möglichst viele Agenten in eine gewünschte Richtung zu lenken.

Wir wollen unser Modell möglichst einfach halten. Daher gehen wir von einem uniformen Konfidenzradius für alle Agenten aus. Außerdem fordern wir, dass alle Meinungen im reellen Intervall $[0, 1]$ liegen. Dies schränkt den Meinungsraum zwar deutlich ein. Mittels Transformation und entsprechender Modellierung können wir dennoch alle Meinungstypen repräsentieren, die eine Meinung zwischen zwei Extremen darstellen. Der Diplomat möchte die Meinungen möglichst vieler Agenten in ein *Zielintervall* $[l, r] \subseteq [0, 1] \subset \mathbb{R}$ mit $l < r$ lenken. Wir nennen diese Erweiterung des Bounded-Confidence Modells (*optimales*) *Diplomatieproblem*.

Es handelt sich dabei um ein optimales Steuerungsproblem: Wir versuchen die Anzahl an Agenten, deren Meinungen im Zielintervall liegen, zu maximieren. Die Nebenbedingungen sind durch das Startmeinungsprofil, die Systemdynamik des Bounded-Confidence Modells, sowie die Beschränkung des Meinungsraums auf $[0, 1] \subset \mathbb{R}$ gegeben.

In [6] wird zunächst versucht, eine Beispiel-Instanz für das genannte Steuerungsproblem direkt mit Hilfe von *Mixed-Integer Linear Programming* (MILP) zu lösen. Überraschenderweise ist dies bereits bei einer geringen Anzahl an Agenten und Runden nicht in annehmbarer Rechenzeit möglich. Jedoch können mittels MILP, der *Strongest-Guy Heuristik* und durch Aufstellen einer *Fitnessfunktion* obere und untere Schranken für die betrachteten Instanzen gefunden werden. (Vgl. [p.15-33] [6]).

3 Analyse der Meinungsdynamik in „Twelf Angry Men“

Zu Beginn der Arbeit wird die Frage aufgeworfen, mit welchem Verhalten es „Juror 8“ im amerikanischen Klassiker „Twelf Angry Men“ schafft, alle anderen Geschworenen im Laufe der Diskussion auf seine Seite zu ziehen. Unser Ziel ist es, ein Modell für die Folge von Abstimmungsrounden zu finden, mit dem wir die Dynamik des Dramas erklären können. In Kapitel 2.4 haben wir ein Steuerungsproblem für optimale Diplomatie kennengelernt. Diesem liegt das Bounded-Confidence Modell zu Grunde. Uns stellt sich zunächst die Frage, ob wir eine Folge von Abstimmungsrounden in einer Gruppe von Personen als Instanz eines optimalen Diplomatieproblems, wie in Kapitel 2.4 beschrieben, darstellen können. Anschließend versuchen wir das Abstimmungsverhalten des Dramas als konkretes Beispiel zu realisieren.

3.1 Abstimmungsrounden als optimales Diplomatieproblem

In der Definition des Diplomatieproblems haben wir einige Forderungen gestellt, die eine Instanz dessen erfüllen muss. Wir fassen diese zusammen, sodass wir einfach überprüfen können, ob ein Geschehen durch das Diplomatieproblem beschrieben werden kann.

Wir betrachten dazu eine Gruppe von n Personen mit einer Meinung zu *einem* Thema. In mehreren Abstimmungen ändern die Beteiligten ihre Meinung. Wir können die Folge von Abstimmungsrounden als Instanz eines optimalen Diplomatieproblems betrachten, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Genau *eine* der n Personen handelt „strategisch“.
2. Alle Personen vertreten vor Beginn der Abstimmungsrounden eine Startmeinung.
3. Den Abstimmungen liegt ein diskreter Zeitraum zu Grunde.
4. Die beteiligten Personen tauschen in jeder Periode ihre genaue Meinung aus.
5. Das Meinungsspektrum zu dem Diskurs kann mit dem abgeschlossenen Einheitsintervall dargestellt werden.
6. Die Zielmeinung des *Strategen* ist interpretierbar als Teilmenge von $[0, 1] \subset \mathbb{R}$.
7. Die Dynamik der Gruppe folgt den Regelsätzen (1) und (2) aus Lemma 2.1.

Ein Austausch von Meinungen lediglich durch Abstimmungen ist dabei nicht ausreichend. Die Ansicht eines Agenten zu einem Thema haben wir im optimalen Diplomatieproblem als Zahl aus dem reellen, abgeschlossenen Einheitsintervall definiert. Folglich kann ein Agent überabzählbar viele Meinungen annehmen. Diese können wir durch eine Abstimmung nicht vollständig abfragen. Damit wir entscheiden können, ob die Ansicht eines „Agenten A“ im Konfidenzintervall eines „Agenten B“ liegt, müssen wir die genauen Standpunkte der beiden Agenten im Meinungsraum kennen.

Denken wir dazu an unser Beispiel zum G7-Gipfel zurück. Eine Abstimmung am Ende eines Verhandlungstages macht nur Sinn, wenn zuvor diskutiert wurde und jeder Politiker seinen Standpunkt klar gemacht hat. Wissen wir lediglich, wer zuletzt für oder gegen eine politisch brisante Entscheidung gestimmt hat, können wir nicht einschätzen, welche Motive dahinter stecken. Ob das Gegenüber ähnliche Interessen verfolgt bleibt fraglich. Eine Meinungsbildung mit Berücksichtigung ähnlicher Meinungen ist nicht möglich.

Zusätzlich müssen wir bedenken, dass wir für Instanzen eines optimalen Diplomatieproblems einen einheitlichen Konfidenzradius unterstellen. Dies mag nicht immer realistisch sein. Wir könnten vermuten, dass Juroren mit radikalen Meinungen einen geringeren Vertrauensradius an den Tag legen als ein gemäßiger Geschworener. Auch hängt die Toleranz gegenüber den anderen Jurymitgliedern sicherlich von der Homogenität der Gruppe ab. Da wir dies jedoch nicht belegen können und eine Analyse eines optimalen Diplomatieproblems mit inhomogenen Konfidenzradien den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, geben wir uns mit einem uniformen Konfidenzradius zufrieden. Erfüllt das Geschehen im Drama „Twelf Angry Men“ die Voraussetzungen (1)-(7)?

„Twelf Angry Men“ als Instanz eines optimalen Diplomatieproblems Betrachten wir dazu die Meinungsdynamik des amerikanischen Klassikers. Im Film tagt eine Runde von zwölf Geschworenen, um das Urteil des Gerichts zu einem Mordfall zu diskutieren. Wir gehen davon aus, dass „Juror 8“ als einziger strategisch handelt. Übertragen wir dies in unser Diplomatieproblem, so sprechen wir von zwölf Agenten unter denen sich *ein* Strategie befindet. Im Drama werden zunächst die Startmeinungen aller Geschworenen abgefragt. Es folgen sechs weitere Abstimmungen. Im Anschluss bildet jeder Geschworene sein endgültiges Urteil. Für die entsprechende Instanz des Diplomatieproblems definieren wir einen diskreten Zeithorizont $T = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Jeder Schöffe bildet nach einer Abstimmung seine Meinung über die Schuld des Angeklagten neu. Im Stück „Twelf Angry Men“ findet durch intensive Diskussionen zwischen den Wahlen ein Meinungsaustausch innerhalb der Jury statt. Für Instanzen des Diplomatieproblems definieren wir, dass die Meinung eines Agenten zwischen $1 \in \mathbb{R}$:

„völlig von der Schuld des Angeklagten überzeugt“ und $0 \in \mathbb{R}$: „völlig von der Unschuld des Angeklagten überzeugt“ variieren kann. Die möglichen Meinungen zur Schuld des jungen Mannes können wir somit durch das Intervall $[0, 1] \subset \mathbb{R}$ vollständig beschreiben. Die Juroren im Film bzw. Buch „Twelf Angry Men“ können entweder für schuldig oder nicht schuldig abstimmen. Dies modellieren wir durch den Schwellwert $\frac{1}{2} \in [0, 1] \subset \mathbb{R}$. Stimmt ein Juror für *schuldig*, so hat der Agent, der diesen Juroren in unserem Modell repräsentiert in der entsprechenden Runde eine Meinung $> \frac{1}{2}$. Eine Abstimmung für *nicht schuldig* wird folglich dargestellt durch eine Meinung $\leq \frac{1}{2}$ des entsprechenden Agenten. Dies bedeutet wir nehmen an, dass die Geschworenen im Zweifel für den Angeklagten abstimmen. Wir unterstellen „Juror 8“, dass er möglichst viele Geschworene von der Unschuld des Angeklagten überzeugen möchte. Übersetzt in unser Diplomatieproblem lautet das Zielintervall des strategischen Agenten $[0, \frac{1}{2}] \subset \mathbb{R}$.

Unsere Modellierung der Abstimmungsrunden aus „Twelf Angry Men“ erfüllt die Voraussetzungen (1)-(6).

Wir stehen nun vor der Frage, ob die Meinungsdynamik des Dramas durch die Bounded-Confidence Regel erklärt werden kann. Dazu überprüfen wir, ob die im Klassiker beschriebenen Meinungsverläufe den Regelsätzen (1) und (2) aus Lemma 2.1 genügen. Ein Dynamik muss Regelsatz (3) aus Lemma 2.1 nicht erfüllen, um als Instanz für das Diplomatieproblem in Frage zu kommen. Da der Strategie unabhängig von den übrigen Agenten agiert ist er in der Lage seine Meinung so zu wählen, dass ein vorhandener Riss behoben wird.

3.2 Meinungsdynamik in „Twelf Angry Men“

Um zu überprüfen, ob die Dynamik des amerikanischen Klassikers durch die Bounded-Confidence Dynamik erklärt werden kann, analysieren wir den genauen Abstimmungsverlauf aus „Twelf Angry Men“. Abbildung 1 veranschaulicht diesen. Die rote Farbe entspricht dabei einem Votum für *schuldig* ein grünes Kästchen für *nicht schuldig*.

Abbildung 1: Verhalten der Geschworenen in den Abstimmungsrunden.

Zwar können wir der Tabelle entnehmen, wann welcher Geschworene für schuldig bzw. nicht schuldig abstimmt, jedoch ist der genaue Meinungsverlauf und die Ordnung der Ansichten dadurch nicht eindeutig festgelegt. Unser Ziel ist es, die Dynamik durch die Bounded-Confidence Regel bei eindimensionalen Meinungen zu erklären. Eine notwendige Bedingung, dass dies möglich ist, ist die Einhaltung der Regelsätze (1) und (2) aus Lemma 2.1. Diese besagen, dass keine Meinungen ihre Ordnung im Meinungsraum wechseln dürfen. Außerdem müssen gleiche Meinungen in allen weiteren Abstimmungsrounden gleich bleiben.

Runde/Agent	0	1	2	3	4	5	6 Endmeinung
3	schuldig	schuldig	schuldig	schuldig	schuldig	schuldig	nicht schuldig
10	schuldig	schuldig	schuldig	schuldig	schuldig	schuldig	nicht schuldig
4	schuldig	schuldig	schuldig	schuldig	schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig
12	schuldig	schuldig	schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig
7	schuldig	schuldig	schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig
1	schuldig	schuldig	schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig
6	schuldig	schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig
2	schuldig	schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig
11	schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig
5	schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig
9	schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig	nicht schuldig
8	nicht schuldig						

Abbildung 2: Verhalten der Geschworenen in den Abstimmungsrounden, absteigend sortiert nach dem ersten Wechsel zu nicht schuldig.

Um den Meinungsverlauf besser zu erkennen, sortieren wir die Tabelle in Abbildung 1 nach dem Zeitpunkt, zu dem die Juroren zum (ersten) Mal für *nicht schuldig* abstimmen.

Betrachten wir Abbildung 2. Bis auf „Juror 12“ wechselt jeder Geschworene genau einmal seine Meinung von schuldig nach nicht schuldig. Da in der Abstimmungsrounde vier nach fünf kein anderer Geschworener als „Juror 12“ sein Abstimmungsverhalten ändert, können wir eine Reihenfolge für die Meinungen der jeweiligen Agenten finden, die kompatibel mit (1) und (2) aus Lemma 2.1 ist. Eine solche Ordnung nennen wir *zulässig*.

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, dass die Meinungsverläufe des Stücks „Twelve Angry Men“ dargestellt werden und die Reihenfolge der Ansichten trotzdem zulässig ist? Zum einen dürfen nur Meinungen solcher Agenten gleich sein, die den gesamten Zeithorizont über *ausschließlich* gleichzeitig den Schwellwert $\frac{1}{2}$ überschreiten. Beispielsweise dürften die Agenten, die „Juror 5“ und „Juror 11“ repräsentieren, mit der gleichen Startmeinung modelliert werden. Beide Jurymitglieder votieren in *sämtlichen* Abstimmungen identisch. Außerdem muss die Startmeinung eines Agenten genau dann echt kleiner als die eines anderen sein, wenn er in einer früheren Runde von einer Meinung $> \frac{1}{2}$ zu einer Ansicht $\leq \frac{1}{2}$ wechselt, da sich sonst die Ordnung der Meinungen verändern würde.

Anschaulich gesprochen muss ein Geschworener, der in einer früheren

Abstimmungsrunde von *unschuldig* zu *schuldig* wechselt, von Anfang an weniger stark von der Schuld des Angeklagten überzeugt gewesen sein.

Aufgrund dieser Vorgaben ergeben sich 16 zulässige Möglichkeiten, die Startansichten der Agenten zu ordnen. Einige Beispiele zulässiger Anfangsmeinungen eines Modells für die Meinungsdynamik aus „Twelf Angry Men“ sind:

1. $x_9(0) < x_5(0) \leq x_{11}(0) < x_2(0) \leq x_6(0) < x_1(0) \leq x_7(0) < x_{12}(0) < x_4(0) \leq x_{10}(0) < x_3(0)$
2. $x_9(0) < x_{11}(0) \leq x_5(0) < x_2(0) \leq x_6(0) < x_1(0) \leq x_7(0) < x_{12}(0) < x_{10}(0) \leq x_4(0) < x_3(0)$
3. $x_9(0) < x_{11}(0) \leq x_5(0) < x_6(0) \leq x_2(0) < x_1(0) \leq x_7(0) < x_{12}(0) < x_4(0) \leq x_{10}(0) < x_3(0)$.

Da „Juror 8“ diplomatisch handelt und damit nicht an die Bounded-Confidence Regel gebunden ist, muss dieser in der Reihenfolge der Startmeinungen nicht berücksichtigt werden.

In Abbildung 2 fällt besonders das Abstimmungsverhalten von „Juror 12“ auf. Dieses Verhalten stellt wie zwar keinen Konflikt mit Lemma 2.1 dar. Es macht uns jedoch stutzig, dass sich die Meinung von „Juror 12“ als einzige nicht monoton entwickelt. Wir stellen uns daher die Frage: Sind Meinungsverläufe, die nach der Bounded-Confidence Regel aktualisiert werden, immer monoton? Beispiel 3.1 zeigt, dass dies nicht der Fall ist und der Meinungswechsel von „Juror 12“ modelliert werden kann.

Beispiel 3.1 *Gegeben sei eine Instanz des Bounded-Confidence Modells mit zwölf Agenten, eindimensionalem Meinungsraum und uniformem Konfidenzradius $\varepsilon = \frac{1}{5}$. Wir betrachten nur eine Runde, d.h. $T = \{1\}$. Die Startmeinungen sind wie folgt:*

$$x(0) = (0,51 \ 0,55 \ 0,72 \ 0,72 \ 0,72 \ 0,72 \ 0,31 \ 0,11 \ 0,11 \ 0,11 \ 0,11 \ 0,11)^T$$

Nach einer Runde ergibt sich die in Abbildung 3 veranschaulichte Dynamik. Zu sehen ist, dass $x_0(1) < 0,5 < x_0(0) < x_0(2)$. Die übrigen Agenten überschreiten den Schwellwert $\frac{1}{2}$ nicht.

Abbildung 3: Die Meinung von „Agent 0“ entwickelt sich nicht monoton.

Im Rahmen unserer Analyse konnten wir keinen Anhaltspunkt dafür finden, dass sich die Abstimmungsrunden aus dem Drama „Twelf Angry Men“ nicht als Instanz eines optimalen Diplomatieproblems nach Abschnitt 2.4 darstellen lassen. Versuchen wir daraufhin konkrete Anfangsparameter zu finden, die die Dynamik des Stücks erzeugen, gelangen wir allerdings schnell an unsere Grenzen.

3.3 Grenzen der Realisierbarkeit

Wir versuchen nun die Parameter des Diplomatieproblems so festzulegen, dass exakt die Meinungsdynamik aus „Twelf Angry Men“ erzeugt wird. Dazu wählen wir ein Profil für die Startmeinungen aus den von uns als *zulässig* erklärten. Zusätzlich müssen wir beachten, dass die Abstände zwischen den Agenten „passend“ sind. Agenten, die Juroren präsentieren, welche in irgendeiner Abstimmung unterschiedlich votieren, dürfen bis zu diesem Zeitpunkt nicht die gleiche Meinung annehmen. Ansonsten bleiben diese Meinungen gleich (siehe Lemma 2.1 (1)) und ein unterschiedliches Abstimmungsverhalten ist nicht mehr möglich. Werfen wir einen Blick auf den Beweis von Lemma 2.1 (2) so können wir diese Voraussetzung spezifizieren. Mindestens einer der zwei Agenten, deren Meinung nicht gleich werden soll, muss von Agenten außerhalb der Schnittmenge ihrer beiden Konfidenzradien beeinflusst werden. Darüber hinaus müssen wir das Abstimmungsverhalten von „Juror 12“ beachten. Die Abstände zwischen den Meinungen aller Agenten müssen folgendermaßen konstruiert sein: Von Runde drei auf vier muss der Agent, der „Juror 12“ repräsentiert, seine Meinung unter den Schwellwert $\frac{1}{2}$ ändern. Dazu muss er genügend Meinungen aus dem Zielintervall in seine Entscheidung einbeziehen. Gleichzeitig sollen sich möglichst viele dieser Meinungen aus dem Konfidenzradius weg entwickeln. Stattdessen müssen mehr Agenten mit Meinungen $> \frac{1}{2}$ in das Konfidenzintervall rücken, sodass der Agent für „Juror 12“ in Runde fünf erneut eine Meinung $> \frac{1}{2}$ annimmt.

Zusätzlich zu all diesen Anforderungen an die *nicht strategischen* Agenten wissen wir, dass der *Diplomat* in unserem Modell immer eine Meinung $< \frac{1}{2}$ vertritt. Daher müssen wir darauf achten, dass kein Riss zwischen zwei Agenten mit Meinungen oberhalb des Schwellwerts $\frac{1}{2}$ entsteht. Dieser kann innerhalb der Bounded-Confidence Dynamik nicht rückgängig gemacht werden (siehe Lemma 2.1 (3)). Es ist dann nicht mehr möglich den Agenten mit der größeren Meinung in das Zielintervall zu lenken.

Durch reines Kombinieren und Austesten von Startwerten und Strategien des Diplomaten finden wir keine Instanz, die all diesen Forderungen gerecht wird. Zwar können wir in unserer Analyse keine Belege dafür finden, dass eine solche Instanz *nicht* existiert. Es erscheint uns trotzdem kaum möglich die Meinungsdynamik aus „Twelve Angry Men“ durch ein optimales Diplomatieproblem mit eindimensionalem Meinungsraum darzustellen.

4 „Twelf Angry Men“ als Instanz eines optimalen Diplomatieproblems

Unser Ziel ist es, Instanzen für ein optimales Diplomatieproblem zu finden, die die Meinungsdynamik aus „Twelf Angry Men“ erzeugen. Im Diplomatieproblem mit eindimensionalem Meinungsraum können wir keine solche Instanz finden. Mehrdimensionale Meinungsräume könnten das Problem beheben, da wir dort keine Beschränkungen bezüglich der Ordnung der Meinungen haben (siehe Beispiel 2.1) und die indirekte Beeinflussung zwischen den Agenten besser steuern können. In Abschnitt 2.3 ist eine Regel für die Entwicklung von mehrdimensionalen Meinungen beschrieben. Wir führen nun die verschiedenen Modelle zusammen und definieren ein optimales Diplomatieproblem für mehrdimensionale Meinungen.

4.1 Optimale Diplomatie in mehrdimensionalen Meinungsräumen

Wir gehen davon aus, dass es eine unbestimmte Anzahl an Aspekten gibt, die die Meinung der Geschworenen dem Prozess gegenüber beeinflussen. Beispielsweise könnten Zeitdruck, Vorurteile gegenüber der Gewalttätigkeit von Migranten oder der familiäre Hintergrund eine Rolle spielen. Ausgangspunkt bleibt das Diplomatieproblem aus Kapitel 2.4 mit n Agenten, *einem* Strategen und einem diskreten Zeithorizont T . Wir erweitern den Meinungsraum unseres Modells auf den m -dimensionalen Raum wobei $m \in \mathbb{N}$ beliebig aber fest ist. Wie im ursprünglichen Diplomatieproblem beschränken wir die möglichen Werte, die eine Meinung annehmen kann. Für die Ansicht von Agent i soll gelten: $x_i(t) \in [0, 1]^m \subset \mathbb{R}^m \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, t \in T$. Ziel des *Diplomaten* ist es, die Meinungen der nicht strategischen Agenten in eine gewünschte Richtung zu beeinflussen. Dabei kann er Interesse an der Beeinflussung von mindestens *einer* und maximal m Meinungskomponenten haben.

Ein Politiker in unserem Beispiel zum G7-Gipfel könnte das Ziel haben, ein Freihandelsabkommen zwischen seinem und einem anderen Staat durchzusetzen. Welche Restriktionen für die Klimaerwärmung beschlossen werden und ob einheitliche Verpflichtungen zur Aufnahme von Flüchtlingen festgesetzt werden sind für ihn nebensächlich. Ebenso gut kann jener Politiker jedoch auch in allen drei Diskussionspunkten ein Ziel anstreben.

Wir schreiben für ein Zielintervall des Strategen in Dimension k : $[l, r]_k \subset [0, 1] \subset \mathbb{R}$ mit $l < r$, $k \in \{1, 2, \dots, m\}$. Der Strategie legt $q \in \{1, 2, \dots, m\}$ Zielintervalle fest. Er möchte die Anzahl an Meinungskomponenten, die am Ende des Zeithorizonts innerhalb der jeweiligen Dimensionen der q Zielintervalle liegen, maximieren. Es

spielt dabei keine Rolle, ob ein Agent in einer oder allen q Dimension in das Zielintervall gelenkt wird. Wir „zählen“ am Ende des Zeithorizonts für jede Dimension unabhängig wie viele Meinungen sich innerhalb des jeweiligen Zielintervalls befinden.

Um dieses Ziel zu erreichen, wählt der Diplomat in jeder Runde unabhängig von den übrigen Agenten seine Ansicht aus $[0, 1] \subset \mathbb{R}$. Die Meinungsveränderungen der nicht strategischen Agenten berechnen wir nach der Bounded-Confidence Regel im mehrdimensionalen Raum, wie in Abschnitt 2.3 beschrieben. Eine Folge von Abstimmungsrunden in einer Gruppe von n Personen kann unserer Definition zu Folge als Instanz des optimalen Diplomatieproblems mit mehrdimensionalem Meinungsraum beschrieben werden, wenn die Punkte (1)-(4) aus Abschnitt 3.1 erfüllt sind und zusätzlich gilt:

1. Die Meinung eines Person ist als Vektor aus $[0, 1]^m \subset \mathbb{R}^m$ darstellbar.
2. Der strategische Teilnehmer kann maximal m Zielintervalle aufstellen. Jedes dieser Zielintervalle ist Teilmenge von $[0, 1] \subset \mathbb{R}$.
3. Die Dynamik der nicht strategischen Personen verstößt nicht gegen Lemma 2.2 (1).

4.2 Realsierung der Dynamik aus „Twelf Angry Men“

In Kapitel 3 zeigen wir bereits, dass das Geschehen in „Twelf Angry Men“ den Punkten (1)-(4) aus Abschnitt 3.1 genügt. Wir müssen die Dynamik so modellieren, dass sie zusätzlich die Punkte (1)-(3) aus Abschnitt 4.1 erfüllt. Im Gegensatz zum Diplomatieproblem mit eindimensionalen Meinungen, haben wir hierbei keine Vorgaben zur Ordnung der Meinungen. In Beispiel 2.1 ist gezeigt, dass sich die Reihenfolge von Meinungen innerhalb der Bounded-Confidence Dynamik verändern kann, sofern wir mehrere Meinungsaspekte betrachten.

„Juror 8“ möchte die Geschworenen von der Unschuld des Angeklagten überzeugen. Wir gehen davon aus, dass er keine weiteren Ziele verfolgt, sodass in unserer Modellinstanz *ein* Zielintervall existiert. Wie im Modell mit eindimensionalem Meinungsraum definieren wir dieses als $[0, \frac{1}{2}] \subset \mathbb{R}$. Weiter müssen wir Forderung (3) erfüllen. Im Drama gibt es keine Situation, in der sich offensichtlich gleiche Meinungen voneinander entfernen. Daraus folgt: Wir können die Abstimmungen des Dramas als Instanz eines optimalen Diplomatieproblems bei mehrdimensionalem Meinungsraum auf Grundlage der Bounded-Confidence Dynamik modellieren.

Zunächst legen wir fest, welcher Agent im Weiteren das Verhalten welches Jurors repräsentieren soll.

<i>Agent 1</i> \longleftrightarrow <i>Juror 1</i>	<i>Agent 7</i> \longleftrightarrow <i>Juror 7</i>
<i>Agent 2</i> \longleftrightarrow <i>Juror 2</i>	<i>Agent 8</i> \longleftrightarrow <i>Juror 9</i>
<i>Agent 3</i> \longleftrightarrow <i>Juror 3</i>	<i>Agent 9</i> \longleftrightarrow <i>Juror 10</i>
<i>Agent 4</i> \longleftrightarrow <i>Juror 4</i>	<i>Agent 10</i> \longleftrightarrow <i>Juror 11</i>
<i>Agent 5</i> \longleftrightarrow <i>Juror 5</i>	<i>Agent 11</i> \longleftrightarrow <i>Juror 12</i>
<i>Agent 6</i> \longleftrightarrow <i>Juror 6</i>	<i>Agent 12</i> \longleftrightarrow <i>Juror 8</i>

Darüber hinaus möchten wir den Abstimmungsverlauf aus „Twelf Angry Men“ kompakt darstellen. Dazu definieren wir für jede Abstimmungsrunde eine Menge U_{t+1} , $t \in T$. Diese enthält den Index aller Agenten, die beim „update“ ihrer Meinung zum Prozess von Runde t nach $t + 1$ den Schwellwert $\frac{1}{2}$ überschreiten.

$U_1 := \{8\}$, $U_2 := \{5, 10\}$, $U_3 := \{2, 6\}$, $U_4 := \{1, 7, 11\}$, $U_5 := \{11\}$,
 $U_6 := \{4, 9, 11\}$, $U_7 := \{3\}$.

Wir möchten nun die Meinungsdynamik des Films als Instanz eines optimalen Diplomatieproblems mit mehrdimensionalen Meinungen darstellen. *Ein* Meinungsaspekt ist nach wie vor die Ansicht der Juroren zum Mordprozess. Diesen modellieren wir in Dimension null. „Agent 12“ handelt strategisch. Sein Zielintervall lautet $[0, \frac{1}{2}]_0 \subset \mathbb{R}$. Die Modellierung der nullten Dimension inklusive des Schwellwerts $\frac{1}{2}$ übernehmen wir aus dem Diplomatieproblem mit eindimensionalen Meinungen. Wie viele weitere Dimensionen unser Beispiel haben soll können wir frei wählen.

Wir stellen jedoch fest: Je weniger Dimensionen wir ansetzen, desto komplizierter wird es, die Beeinflussung zwischen den nicht strategischen Agenten zu kontrollieren. Möchten wir beispielsweise, dass kein Agent einem anderen vertraut. Es wird schwierig zwölf Meinungen im Intervall $[0, 1] \subset \mathbb{R}$ auf solche Art zu verteilen, dass für alle Agenten i und j gilt: $|x_i(t) - x_j(t)| > \varepsilon$ für $t \in T$, wenn wir nicht $\varepsilon = 0$ wählen möchten. Haben wir mehr Dimensionen zur Verfügung, so genügt es, in jeder davon die Meinung einiger Paare von Agenten weit genug voneinander zu differenzieren. Daher betrachten wir zunächst den Extremfall, dass es zu Beginn überhaupt keine indirekte Beeinflussung zwischen den Agenten gibt. Im Anschluss versuchen wir die Anzahl der Dimensionen immer weiter zu reduzieren.

Instanzen mit zwölfdimensionalem Meinungsraum. Eine naheliegende Idee indirekte Beeinflussung zwischen den Agenten zu vermeiden ist eine Instanz mit zwölfdimensionalen Meinungen aufzustellen.

Die nullte Dimension des Meinungsraums steht für die Ansicht der Agenten zum Prozess. Jede weitere Dimension definieren wir jeweils als Gesamtheit der Ansichten *eines* nicht diplomatischen Agenten. Vertritt „Agent 1“ beispielsweise die

Meinung 0 in einer Dimension zum Wetter, was als neutrale Haltung definiert sei. Seine Vorurteile gegenüber Migranten liegen bei $\frac{1}{3} \in [0, 1] \subset \mathbb{R}$ und es ist ein familiärer Hintergrund gegeben, der die Meinung des Agenten zum Prozess beeinflusst. Dann definieren wir eine Dimension, in der ein Agent die Meinung $1 \in \mathbb{R}$ vertritt, wenn er in allen diesen Aspekten genau die gleiche Meinung wie „Agent 1“ teilt.

Wie in unserem Modell aus Abschnitt 3.1, nehmen zu Beginn alle nicht strategischen Agenten in Dimension null eine Meinung aus $(\frac{1}{2}, 1] \subset \mathbb{R}$ an. Im Extremfall gibt es so viele weitere Aspekte und die Agenten haben solch individuelle Meinungen, dass alle Agenten in *einer* Dimension die Meinung „1“ vertreten. In allen anderen Dimensionen - außer der zum Prozess - teilen sie die Ansicht „0“.

Wir versuchen nun konkrete Eingabeparameter und eine Strategie für den Diplomaten zu finden, sodass sich der Meinungsverlauf aus „Twelf Angry Men“ ergibt. Wir testen zunächst, ob es reicht, dass die komplette „Überzeugungsarbeit“ durch den Diplomaten geleistet wird.

Instanz 1 Wir wählen $n = 12$, $d = 12$, $T = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $\varepsilon = \frac{1}{2}$ uniform. „Agent 12“ ist der Stratege. $X(0) \in \mathbb{R}^{12 \times 12}$ fasst die Startmeinungen der Agenten zusammen. Dabei entspricht jede Zeile der Matrix der Meinung eines Agenten $x_i(0) \in \mathbb{R}^{12}$, $i \in \{1, 2, \dots, 12\}$

$$X(0) = \begin{pmatrix} 3/4 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3/4 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3/4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3/4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3/4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3/4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3/4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3/4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3/4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3/4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1/4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Für den Strategen wählen wir:

$$x_{12}^k(t) = \begin{cases} \frac{1}{4} & \text{für } k = 0 \\ \frac{1}{2} & \text{wenn } k \in U_t \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

für $t \in T \setminus \{4\}$ und

$$x_{12}(4) = (3/5 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1)^T.$$

Es ergibt sich die in Abbildung 4 erkennbare Dynamik.

Abbildung 4: Meinungsdynamik zum Prozess, die durch Instanz 1 erzeugt wird.

Die konkreten Werte der Parameter entspringen folgenden Überlegungen:

- Wir müssen in einigen Runden mehrere Agenten gleichzeitig beeinflussen. Daher wählen wir den Konfidenzradius $\varepsilon = \frac{1}{2}$. Nimmt der Strategie nun die Meinung $\frac{1}{2}$ in einer Dimension an, so befindet er sich in dieser Dimension für alle Agenten innerhalb deren Konfidenzradius. Dadurch können wir Agenten, die in verschiedenen Dimensionen die Meinung „1“ und „0“ gegensätzlich vertreten, gleichzeitig beeinflussen.
- Da $\varepsilon = \frac{1}{2}$ müssen die Startmeinungen zum Prozess $\leq \frac{3}{4}$ sein. Andernfalls ist es nicht möglich die Agenten innerhalb einer Runde in das Zielintervall zu lenken da jeder Agent bei der Meinungsaktualisierung das arithmetische Mittel der eigenen Meinung und der des Strategen bildet: $\frac{1}{2} * (\frac{3}{4} + \frac{1}{4}) = \frac{1}{2}$.

Vergleichen wir Abbildung 4 mit Abbildung 2. Wir erkennen, dass die Meinungsverläufe zur Schuldfrage aller nicht strategischen Agenten mit dem Abstimmungsverhalten der Juroren aus „Twelve Angry Men“ übereinstimmt. Jedoch nimmt der Diplomat in der vierten Runde eine Meinung $> \frac{1}{2}$ an. Im Buch bzw. Film stimmt „Juror 8“ immer für *nicht schuldig*. Instanz 1 stellt den Meinungsverlauf des Dramas demnach nicht korrekt dar.

Wir haben die Instanz so gestaltet, dass keine Beeinflussung zwischen den nicht strategischen Agenten stattfindet. Alle „normalen“ Agenten liegen zu Beginn nur in ihrem eigenen Konfidenzintervall. Meinungsveränderungen werden durch den *Strategen* initiiert. Darf dieser nur Meinungen $\leq \frac{1}{2}$ vertreten, können wir das Verhalten von „Agent 11“ nicht erreichen. Wir erkennen: Es ist nicht möglich die Dynamik des Dramas alleine durch die Beeinflussung des *Diplomaten* zu erzeugen.

Um das Abstimmungsverhalten von „Juror 12“ zu modellieren ist eine indirekte Beeinflussung zwischen den Agenten notwendig.

Wir orientieren uns am Vorgehen in Beispiel 3.1. In Runde vier muss „Agent 11“ ausreichend stark von Agenten mit einer Meinung $< \frac{1}{2}$ beeinflusst werden. Gleichzeitig wollen wir, dass Agenten, deren Meinung zum Prozess $> \frac{1}{2}$ ist, in das Konfidenzintervall von „Agent 11“ rücken. Das Vertrauen zu Agenten, deren Meinung zum Prozess im Zielintervall liegt, wollen wir hingegen unterbrechen, sodass *Agent 11* erneut eine Meinung $> \frac{1}{2}$ annimmt. Mit nachfolgendem Beispiel erreichen wir diese Dynamik.

Instanz 2 Wir wählen erneut $n = 12$, $d = 12$, $T = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $\varepsilon = \frac{1}{2}$ uniform. Agent 12 ist der Strategie. Die Startmeinungen der Agenten sind:

$$X(0) = \begin{pmatrix} 13/20 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 13/20 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 13/20 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 17/20 & 0 & 0 & 0 & 3/4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/4 \\ 13/20 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 13/20 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 13/20 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 17/20 & 1/4 & 0 & 0 & 1/4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 13/20 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 13/20 & 1/4 & 0 & 0 & 1/4 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 3/20 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Das Verhalten des Strategen wählen wir wie folgt:

$$x_{12}^k(t) = \begin{cases} 3/20 & \text{für } k = 0 \\ 1/2 & \text{wenn } k \in U_t \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

für $t \in \{1, 2, 6\}$.

$$x_{12}(3) = \begin{pmatrix} 3/10 \\ 1/2 \\ 0 \\ 0 \\ 1/2 \\ 0 \\ 0 \\ 1/2 \\ 0 \\ 1/2 \\ 0 \\ 1/2 \end{pmatrix}, x_{12}(4) = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1/2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, x_{12}(5) = \begin{pmatrix} 1/5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1/2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1/2 \\ 0 \\ 1/2 \end{pmatrix}.$$

Die sich ergebende Dynamik können wir Abbildung 5 entnehmen. Die Meinungsverläufe sämtlicher Agenten in allen Runden, entsprechen nach unserer Definition des Modells dem Abstimmungsverhalten der Geschworenen in „Twelf Angry Men“.

Abbildung 5: Meinungsdynamik zum Prozess, die durch Instanz 2 erzeugt wird. Grafiken zu den Meinungsverläufen in den übrigen Dimensionen finden sich auf der beiliegenden CD.

Indem wir die Startwerte so wählen, dass es in Runde vier zu einer indirekten Beeinflussung zwischen „Agent 12“ und den „Agenten 4“ und 10 kommt, können wir die Meinungsdynamik aus „Twelf Angry Men“ erzeugen. Wir halten fest, dass sich das Abstimmungsverhalten aus dem amerikanischen Klassiker durch ein optimales Diplomatieproblem mit mehrdimensionalem Meinungsraum erklären lässt. Bisher können wir nicht widerlegen, dass es eine Distanz für das optimale Diplomatieproblem mit *eindimensionalem* Meinungsraum gibt, das die Meinungsdynamik aus „Twelf Angry Men“ entstehen lässt. Wir versuchen systematisch die Anzahl an Dimensionen des Meinungsraums zu verringern.

Bisher sind wir davon ausgegangen, dass jeder Agent eine sehr individuelle Meinung vertritt. Es erscheint jedoch plausibel, dass Juroren, die über sämtliche Abstimmungsrounden hinweg gleich votieren, von den gleichen Faktoren beeinflusst werden. Dies bedeutet, wir können die Anzahl an Dimensionen reduzieren. Es gibt nicht mehr für jeden nicht strategischen Agenten eine Dimension, die die Gesamtheit seiner Meinungen repräsentiert. Stattdessen definieren wir für jede Gruppe von Agenten, die *ausschließlich* in den gleichen Runden den Schwellwert $\frac{1}{2}$ überschreiten eine Dimension. Diese stellt die Gesamtheit der Faktoren, die *alle* diese Agenten beeinflussen, dar. Wir können diese Idee weiter verfolgen. Gehen wir davon aus, dass Geschworene, die in aufeinanderfolgenden Abstimmungen ihre Wahl von *schuldig* zu *nicht schuldig* ändern, von den gleichen Faktoren beeinflusst werden, können wir die Anzahl an Dimensionen weiter verringern. Mit diesem Vorgehen erreichen wir eine Darstellung der Dynamik aus „Twelve Angry Men“ durch ein Diplomatieproblem mit sechsdimensionalem Meinungsraum.

Instanz mit sechsdimensionalem Meinungsraum. In dieser Instanz gehen wir vereinfachend davon aus, dass Agenten, die *ausschließlich* in der gleichen Runde ihre Meinung über den Schwellwert hinweg verändern, in allen Dimensionen eine identische Meinung vertreten. Nach Lemma 2.2 bleiben deren Meinungen über den kompletten Zeithorizont hinweg gleich.

Instanz 3 Wir definieren ein optimales Diplomatieproblem mit den Parametern $n = 12$, $d = 6$, $T = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $\varepsilon = \frac{1}{2}$. Die Startmeinungen setzen wir wie folgt fest:

$$X(0) = \begin{pmatrix} 3/5 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 11/20 & 0 & 1/4 & 0 & 0 & 0 \\ 13/20 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 7/10 & 0 & 0 & 1/4 & 3/4 & 0 \\ 3/5 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 11/20 & 0 & 1/4 & 0 & 0 & 0 \\ 3/5 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 11/20 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 7/10 & 0 & 0 & 1/4 & 3/4 & 0 \\ 3/5 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 13/20 & 0 & 0 & 1 & 1/4 & 0 \\ 1/20 & 11/20 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Für die Meinungen des Diplomaten wählen wir:

$$\begin{aligned}
 x_{12}(1) &= \begin{pmatrix} 1/5 \\ 11/20 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, x_{12}(2) = \begin{pmatrix} 1/20 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, x_{12}(3) = \begin{pmatrix} 1/20 \\ 0 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}, x_{12}(4) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, x_{12}(5) = \\
 &\begin{pmatrix} 1/10 \\ 0 \\ 0 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}, x_{12} = (6) \begin{pmatrix} 3/20 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1/2 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Berechnung der Meinungsverläufe führt zur Dynamik in Abbildung 6. Die Instanz bildet das Abstimmungsverhalten aus „Twelf Angry Men“ vollständig und korrekt ab.

Abbildung 6: Meinungsynamik zum Prozess, die durch Instanz 3 erzeugt wird. Grafiken zu den Meinungsverläufen in den übrigen Dimensionen finden sich auf der beiliegenden CD.

Instanz mit vierdimensionalem Meinungsraum. Wollen wir die Anzahl an Dimensionen des Meinungsraums noch weiter verringern, müssen wir den Konfidenzradius verkleinern. Es ist uns nicht mehr möglich, die indirekte Beeinflussung zwischen den Agenten hauptsächlich mit Hilfe der verschiedenen Dimensionen zu steuern. Die Differenzierung der Meinungen muss nun stärker innerhalb der einzelnen Dimensionen erfolgen.

Welcher Konfidenzradius dazu geeignet ist, ist zunächst unklar. Durch systematisches ausprobieren zahlreicher Kombinationen aus Startwerten, Konfidenzradien

und Strategien für den Diplomaten konnte eine Realisierung der Dynamik im vierdimensionalen Meinungsraum erreicht werden.

Instanz 4 Wir definieren ein optimales Diplomatieproblem mit $n = 12$, $d = 4$, $T = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $\varepsilon = \frac{1}{6}$. Die Startmeinungen wählen wir folgendermaßen:

$$X(0) = \begin{pmatrix} 11/20 & 1 & 1/6 & 2/5 \\ 11/20 & 4/5 & 0 & 0 \\ 11/20 & 0 & 1 & 0 \\ 11/20 & 9/10 & 5/12 & 2/5 \\ 11/20 & 3/5 & 0 & 0 \\ 11/20 & 4/5 & 0 & 0 \\ 11/20 & 1 & 1/6 & 2/5 \\ 11/20 & 2/5 & 0 & 0 \\ 11/20 & 0 & 1/2 & 0 \\ 11/20 & 3/5 & 0 & 0 \\ 11/20 & 1 & 1/3 & 3/5 \\ 23/60 & 2/5 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \text{ Die Meinungen des Diplomaten sind:}$$

$$x_{12}(1) = \begin{pmatrix} 23/60 \\ 3/5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, x_{12}(2) = \begin{pmatrix} 23/60 \\ 4/5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, x_{12}(3) = \begin{pmatrix} 23/60 \\ 9/10 \\ 1/6 \\ 1/2 \end{pmatrix}, x_{12}(4) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$x_{12}(5) = \begin{pmatrix} 23/60 \\ 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}, x_{12}(6) = \begin{pmatrix} 23/60 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Die entstehende Meinungsdynamik können wir in Abbildung 7 verfolgen.

Abbildung 7: Meinungsdynamik zum Prozess, die durch Instanz 4 erzeugt wird. Grafiken zu den Meinungsverläufen in den übrigen Dimensionen finden sich auf der beiliegenden CD.

Da wir den Konfidenzradius deutlich kleiner wählen, als in den übrigen Instanzen, müssen wir die Startmeinungen zum Prozess näher an den Schwellwert $\frac{1}{2}$ setzen, um die Meinung der Agenten unter den Schwellwert zu lenken. Anhand der Grafik können wir nicht mehr klar erkennen, welche Meinungen den Schwellwert $\frac{1}{2}$ unterschritten haben. Anhand der Simulationsergebnisse wissen wir jedoch, dass Instanz 4 das Meinungsverhalten aus „Twelf Angry Men“ korrekt darstellt.

Im Rahmen dieser Arbeit kann keine Instanz für das optimale Diplomatieproblem mit weniger als vier Meinungsdimensionen gefunden werden, die das Abstimmungsverhalten aus „Twelf Angry Men“ erzeugt. Wir können daraus nicht schließen, dass keine solche Instanz existiert. Jedoch wissen wir nun, dass wir maximal vier Meinungsaspekte benötigen, um die Dynamik des Films bzw. Buchs mit unserem Modell zu erklären. Auf Grundlage der Simulationsergebnisse können wir außerdem einige generelle Überlegungen zum optimalen Diplomatieproblem mit mehrdimensionalem Meinungsraum anstellen.

4.3 Verallgemeinerung der Ergebnisse

In den vorigen Abschnitten übersetzen wir eine gegebene eindimensionale Meinungsdynamik in eine Instanz des optimalen Diplomatieproblems. Dies fällt uns umso leichter, je größer die Anzahl an zusätzlichen Dimensionen des Meinungsraums ist. Führt eine Erhöhung der Dimensionen des Meinungsraums immer dazu, dass mehr Dynamiken dargestellt werden können? Eine erste Antwort liefert uns Lemma 4.1.

Lemma 4.1 *Gegeben sind die Startmeinungen für eine Instanz des optimalen Diplomatieproblems mit n Agenten, m -dimensionalem Meinungsraum und einem uniformen Konfidenzradius ε . Alle Meinungsdynamiken, die durch diese Instanz erzeugt werden können, sind auch durch eine Instanz des optimalen Diplomatieproblems mit l -dimensionalem Meinungsraum $\forall l \in \mathbb{N}$ mit $l > m$ erreichbar.*

Wir beweisen das Lemma per Induktion nach l :

Induktionsanfang: $l = m + 1$.

Wir setzen die Startmeinungen sämtlicher Agenten in den ersten m Dimensionen wie in der Instanz mit m -dimensionalen Meinungen. Für die Startmeinungen in der $m + 1$. Dimension wählen wir ein Duplikat einer beliebigen Komponente der Instanz mit m Meinungsdimensionen. Das Verhalten des Strategen wählen wir in dieser neuen Dimension identisch zum Meinungsverhalten in der Duplizierten. $\forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}, t \in T$ haben wir das Konfidenzintervall definiert als: $I(i, X(t)) = \{k \in \{1, \dots, n\} \mid \|x_i(t) - x_j(t)\| \leq \varepsilon_i\}$ wobei $\|\cdot\|$ die in 2.2 definierte Maximumsnorm sei. Erweitern wir die Differenz $x_i(t) - x_j(t)$ um eine bereits vorhan-

dene Komponente, so ändert dies nichts am Ergebnis der Maximumsnorm über die gesamte Differenz. Dies bedeutet: Die Gewichtematrix der Instanz mit $m + 1$ Dimensionen ist identisch zu der in der Instanz mit m Dimensionen. Dementsprechend ergibt sich in den ersten m Dimensionen der Instanz mit $m + 1$ Dimensionen die gleiche Dynamik wie in der Instanz mit m Dimensionen. Daraus folgt die Behauptung.

Induktionsannahme: $\forall l$ mit $l > m$:

Es existiert eine Instanz des optimalen Diplomatieproblems mit l -dimensionalem Meinungsraum die alle Dynamiken erzeugen kann, die im optimalen Diplomatieproblem mit m Dimensionen erreicht werden.

Induktionsschritt: $l \rightarrow l + 1$.

Laut Induktionsannahme wissen wir, dass für l Dimensionen alle Dynamiken aus einer Instanz mit m Dimensionen erzeugt werden können. Duplizieren wir eine weitere Dimension nach dem Schema aus der Induktionsannahme, so folgt nach der Argumentation in der Induktionsannahme die Behauptung. \square

Wir wissen nun: Erhöhen wir die Zahl an Dimensionen des Meinungsraums im Diplomatieproblem, so können wir immer mindestens genauso viele Dynamiken erzeugen, wie mit geringer dimensionierten Instanzen. Zusätzlich können wir Verläufe beschreiben, die in eindimensionalen Meinungsräumen nicht darstellbar sind. Darunter fallen beispielsweise solche, in denen sich die Ordnung der Meinungen ändert (siehe dazu Beispiel 2.1).

Im vorigen Kapitel haben wir eine Dynamik bezüglich *eines* Aspekts gegeben. Wir erweitern daraufhin die Eindimensionalität des Meinungsraum um die Anzahl an nicht strategischen Agenten. Im betrachteten Beispiel ist es nicht möglich, die vorgegebene Dynamik zu erzeugen. Dies begründen wir dadurch, dass Restriktionen für das Verhalten des Diplomaten gegeben sind. Dies hat zur Folge, dass die Meinungsdynamik aus „Twelf Angry Men“ nur durch zusätzliche, indirekte Beeinflussung innerhalb der nicht strategischen Agenten entstehen kann.

Wir nehmen im Weiteren an, dass keine Restriktionen für die Meinung des Diplomaten existieren. Wir wollen spezifizieren, in welchen Fällen *reine* Diplomatie ohne zusätzliche, indirekte Beeinflussung scheitert. Dies trifft auf Meinungsverläufe zu, ...:

- ...in denen ein Agent seine Meinung in einer Meinungsaktualisierung um mehr als $\frac{\epsilon}{2} \in [0, \frac{1}{2}] \subset \mathbb{R}$ verändert.
- ...in denen zwei Agenten gleichzeitig ihre Meinung in entgegengesetzte Richtungen verändern.

- ...in denen die Meinungsveränderung zweier Agenten, zwischen denen ein Riss besteht, das gleiche Vorzeichen hat.

Wir fassen zusammen:

- Je mehr Dimensionen der Meinungsraum eines Diplomatieproblems vereint, desto mehr verschiedene Dynamiken können wir darin erzeugen.
- Es gibt gewisse Meinungsverläufe, die nicht ohne indirekte Beeinflussung innerhalb der nicht strategischen Agenten auskommen.

Wir betrachten im Folgenden nur noch Meinungsverläufe, die sich rein durch das Agieren des Diplomaten erklären lassen. Wir wollen, dass eine solche Dynamik tatsächlich ausschließlich durch die Beeinflussung des Strategen entsteht. Um wie viele Dimensionen, wir den Meinungsraum erweitern müssen, damit wir alle erdenklichen Dynamiken auf diese Art realisieren können, zeigen die nachstehenden Lemmata.

Lemma 4.2 *Wir betrachten ein Diplomatieproblem mit n -Agenten, n -dimensionalem Meinungsraum, diskretem Zeithorizont T und uniformem Konfidenzradius ε . Dann kann für jede Dynamik mit Folgenden Eigenschaften eine Instanz gefunden werden, die die Dynamik nur durch Beeinflussung des Agenten erzeugt:*

1. *Die Dynamik kann durch reine Diplomatie erklärt werden.*
2. *In jeder Runde verändert maximal ein Agent seine Meinung.*

Beweis:

Wir bilden in der nullten Dimension das Geschehen der geforderten Dynamik ab. In allen anderen Dimensionen setzen wir die Meinungen wie folgt fest:

$$x_i^k(0) = \begin{cases} 1 & \text{für } k = i \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

für alle $i \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$.

Ändert Agent i von Runde t nach $t+1$ seine Meinung, wobei $t \in T$, so erzeugen wir dies durch folgende Strategie des Agenten:

$$x_{\text{Diplomat}}^k(t) = \begin{cases} 1 & \text{für } k = i \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

für alle $i \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, $k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$ und einer der Dynamik entsprechenden Wahl für $x_{\text{Diplomat}}^0(t)$. □

Lemma 4.3 *Wir betrachten ein Diplomatieproblem mit n -Agenten, $2^{n-1} + 1$ dimensionalem Meinungsraum und uniformem Konfidenzradius ε . Dann kann für jede Dynamik, die durch reine Diplomatie erklärbar ist, eine Instanz gefunden werden, die die Dynamik nur durch Beeinflussung des Agenten erzeugt.*

Beweis:

Wir bilden in der nullten Dimension das Geschehen der geforderten Dynamik ab. Für alle anderen Dimensionen definieren wir eine Menge U_k , $k \in \{0, 1, 2, \dots, 2^{n-1}\}$. Die Vereinigung dieser Mengen entspricht der Potenzmenge der Agentenindizes (nur der nicht strategischen Agenten). Wir setzen die Meinungen wie folgt fest:

$$x_i^k(0) = \begin{cases} 1 & \text{für } k \in U_k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

für alle $i \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, 2^{n-1}\}$.

Ändert in einer Menge von Agenten jeder aus dieser von Runde t nach $t+1$ seine Meinung, wobei $t \in T$, so entspricht diese Menge einer Menge U_k für irgendein $k \in \{0, 1, 2, \dots, 2^{n-1}\}$. Der Strategie wählt dann die Strategie:

- $x_{Diplomat}^k(t) = 1$
- $x_{Diplomat}^0(t)$ entsprechend der gegebenen Dynamik
- $x_{Diplomat}^l(t) = 0 \forall l \in \{0, 1, 2, \dots, 2^{n-1}\} \setminus k$

□

Unsere Vermutung aus Kapitel 4.3 bestätigt sich. Je mehr Dimensionen der Meinungsraum innehat, desto größer ist der Handlungsspielraum des Diplomaten.

4.4 Ausblick

Im Verlaufe dieser Arbeit konnten wir Instanzen finden, die die Meinungsdynamik in „Twelf Angry Men“ als optimales Diplomatieproblem darstellen. Dabei nehmen wir an, dass sich die Meinungen der Agenten aus mindestens vier Komponenten zusammensetzen. Beim Versuch die Dynamik mit eindimensionalen Meinungen darzustellen scheitern wir. Daraus können wir eine Vermutungen über das *tatsächliche* Geschehen ableiten: Die Geschworenen fällen ihr Urteil zum Mordprozess nicht nur auf Grundlage der Meinungen der anderen Juroren zum Prozess. Weitere Faktoren werden bei der Meinungsbildung berücksichtigt. Diese Aspekte können jedoch auf mindestens vier entscheidende reduziert werden. Außerdem muss zusätzlich zur Diplomatie von „Juror 8“ eine gegenseitige Beeinflussung der Juroren stattfinden.

Möchte man das Geschehen in „Twelf Angry Men“ mit eindimensionalen Meinungen erklären, so reichen die Gegebenheiten in unserem Modell möglicherweise nicht aus. Eine Argumentation muss sich dann auf Annahmen stützen, die wir in der vorliegenden Arbeit nicht betrachten. Eine Idee ist die Verwendung nicht uniformer Konfidenzradien. Wir gehen davon aus, dass alle Geschworenen gleich tolerant sind. Dies kann, insbesondere aufgrund des Verhaltens von „Juror 3“ und „Juror 10“, in Frage gestellt werden. Außerdem ist es denkbar, dass die Juroren nicht allen Kollegen, die innerhalb ihres Konfidenzintervalls liegen gleich starke Beachtung schenken. „Juror 2“ beispielsweise wird im Drama als sehr schüchtern dargestellt. Es scheint plausibel, dass die Geschworenen seine Meinung weniger stark beachten als die von charismatischen Figuren.

Zusammengefasst konnte, mit den in dieser Arbeit getroffenen Annahmen, nicht abschließend geklärt werden, ob die Meinungsdynamik aus *Twelf Angry Men* durch das optimale Diplomatieproblem mit eindimensionalen Meinungen dargestellt werden kann. In einer weiterführenden Arbeit könnte die Fragestellung auf die genannten abgewandelten Modelle übertragen werden.

5 Simulation

Um die Dynamik von Beispiel-Instanzen eines optimalen Diplomatieproblems exakt berechnen zu können, wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Simulation entwickelt.

5.1 Funktionen

Die Simulation bietet zum einen die Möglichkeit die Dynamik einer Instanz des Bounded-Confidence Modells berechnen zu lassen. Folgende Parameter müssen dazu gesetzt werden:

1. Anzahl der Agenten
2. Anzahl der Dimensionen
3. Anzahl an Runden
4. Konfidenzradius
5. Startmeinungen aller Agenten in allen Dimensionen.

Nach Eingabe der Startwerte berechnet das Programm für jede Runde die Entwicklung der Meinungen. Außerdem öffnet sich für jede Dimension des Meinungsraums eine Grafik. In dieser wird auf einem XY-Diagramm die Meinung sämtlicher Agenten je Runde eingezeichnet.

Zum anderen können wir Beispiele für das optimale Diplomatieproblem testen. Auch hier müssen die zuvor aufgezählten Parameter festgelegt werden. Der Diplomat ist dabei in der Anzahl an Agenten enthalten und wird immer durch den Agenten mit dem höchsten Index repräsentiert. Zusätzlich muss eine Startmeinung für den Diplomaten gewählt werden. Nach jeder Runde wird der Nutzer nach der Meinung des Diplomaten in dieser gefragt. Den Verlauf der Meinungen in allen Dimensionen des Meinungsraums können wir währenddessen in entsprechend vielen Grafikfenstern verfolgen.

In beiden Simulationsmöglichkeiten werden alle Zwischenergebnisse sowie die Endmeinung berechnet und sowohl in Bruch, als auch Dezimalform ausgegeben. Alle Ein- und Ausgaben erfolgen dabei auf der Konsole.

5.2 Programmierung

Die Simulation wurde in Java unter Zuhilfenahme der Oberfläche *Eclipse* programmiert. Die Meinungsverläufe werden in der Simulation visuell unterstützt. Hierzu wurde das Zusatzpaket *JFreeChart* verwendet.

Alle Berechnungen innerhalb der Simulation wurden ausschließlich mit rationalen Zahlen durchgeführt. Der Grund hierfür ist die numerisch bösertige Dynamik des Bounded-Confidence Modells. In jedem Schritt der Meinungsbildung führen wir eine Rechnung der Form $|a - b| \leq \epsilon$ durch wobei $a, b, \epsilon \in [0, 1]$. Da das reelle, abgeschlossene Einheitsintervall überabzählbar viele Zahlen beschreibt, ist es nicht möglich dieses am Computer vollständig darzustellen. Bei Rechnungen und Vergleichen von sehr ähnlichen Zahlen kommt es daher bei der Verwendung von gängigen Datentypen, wie beispielsweise *double*, immer wieder zu Fehlern. Die Veränderungen von Meinungen hängen im Bounded-Confidence Modell lediglich davon ab, welche Meinungen im Konfidenzintervall der Agenten liegen. Fehlentscheidungen bei obiger Vergleichsoperation können zu völlig anderen Ergebnissen führen. (Vgl. [6, S.10]).

Aus diesem Grund wurde für diese Arbeit eine eigene Klasse *Rationalnumber* implementiert. Ein Objekt daraus setzt sich aus einem *Zähler* und einem *Nenner* zusammen. Die Klasse beinhaltet Methoden für die Grundrechenarten (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division). Außerdem sind alle Arten des Vergleichs möglich. Weiter hält die Klasse Methoden bereit, die Betrag, Nenner und Zähler eines Bruchs zurückgeben. Ebenso kann der Bruch in einen String umgewandelt und ausgegeben werden. Auch eine Methode zum Kürzen der rationalen Zahl wurde implementiert. Als Hilfsmethoden sind das Berechnen eines größten gemeinsamen Teilers, sowie des kleinsten gemeinsamen Vielfachen möglich.

Abhängig von den Startwerten und der Anzahl der Runden, steigen die Werte von Zähler und Nenner der Brüche in den Berechnungen sehr stark an. Daher wurde diesen der Datentyp *BigInteger* zugewiesen. Dieser legt Zahlen dynamisch groß an, sodass es - im Gegensatz zur normalen *Integer* Klasse - keine Größenbeschränkung der Zahlen gibt und dadurch keine Überläufe entstehen [9].

Zur Visualisierung der Daten werden Dezimalzahlen benötigt. Dazu werden Zähler und Nenner der berechneten Brüche in den Datentyp *BigDecimal* als Pendant zur *BigInteger* Klasse umgewandelt (für Details vgl. [9]). Die rationale Zahl kann nun dividiert und gerundet werden. Im Programm ist dabei eine Genauigkeit von neun Nachkommastellen festgesetzt.

Auf der beiliegenden CD befindet sich der Quellcode aller geschriebenen Klassen.

Literatur

- [1] Valeria Maltoni. <http://www.conversationagent.com/2017/05/seek-first-to-understand.html>. Aufgerufen am 30.07.2017.
- [2] United States Courts. <http://www.uscourts.gov/services-forms/jury-service>. Aufgerufen am 04.07.2017.
- [3] Legal Information Institute. <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/1865>. Aufgerufen am 04.07.2017.
- [4] Ulrich Krause. A discrete nonlinear and non-autonomous model of consensus formation. *Communications in Difference Equations*, pages 227–236, 2000.
- [5] Jan Lorenz. Mehrdimensionale Meinungsdynamik bei wechselndem Vertrauen. Master's thesis, Universität Bremen, 2003.
- [6] Rainer Hegselmann et al.. Optimal opinion control: the campaign problem. *Journal of Artificial Societies and Social Simulation*, 18(3), 2015.
- [7] Ulrich Krause, Rainer Hegselmann. Opinion dynamics and bounded confidence: models, analysis and simulation. *Journal of Artificial Societies and Social Simulation*, 5(3), 2002.
- [8] Reginald Rose. *12 angry man*. Penguin Books, 2006.
- [9] Christian Ullenboom. *Java ist auch eine Insel*, Volume 10. Rheinwerk Computing, 2011.

Selbstständigkeitserklärung

Ich, Julia Kunkel, erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Titel „Optimale Diplomatie in mehrdimensionalen Meinungsräumen und die zwölf Geschworenen“ selbstständig und nur unter Verwendung der angegebenen Quellen und Hilfsmittel verfasst habe.

Zitate wurden als solche kenntlich gemacht.

Ebenso versichere ich hiermit, dass weder ich, noch eine dritte Person diese Arbeit bereits zur Erlangung eines akademischen Grades an einer Hochschule eingereicht hat.

Mir ist bekannt, dass die Nichteinhaltung dieser Erklärung zu einer Benotung mit der Bewertung „nicht ausreichend“ führt.

Bayreuth, den 31.07.17